

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

O'RTA OSIYO HUDUDIDA BRONZA DAVRI HARBIY XAVF VA MUDOFAA ME'MORCHILIGINING VUJUDGA KELISHI

Tilovboyeva Mardona

Urganch innovatsion universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bronza davrida harbiy xavfning kuchayishi va uning mudofaa me'morchiligi shakllanishiga ta'siri keng qamrovda tahlil qilinadi. Aholi sonining ortishi, xo'jalik faoliyatining rivojlanishi hamda hududiy raqobat qurolli to'qnashuvlar ehtimolini oshirgan. Tadqiqotda arxeologik manbalar asosida bronza davri mudofaa inshootlarining turlari, me'moriy xususiyatlari va ijtimoiy-siyosiy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Bronza davri, harbiy xavf, mudofaa me'morchiligi, mudofaa inshootlari, ilk shaharlar, davlatlashuv jarayoni, O'rta Osiyo, arxeologiya.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется влияние усиления военной угрозы на формирование оборонной архитектуры в бронзовом веке. Увеличение численности населения, развитие хозяйственной деятельности и территориальная конкуренция способствовали повышению вероятности вооружённых столкновений. В исследовании на основе археологических источников рассматриваются типы оборонительных сооружений бронзового века, их архитектурные особенности и социально-политическое значение.

Ключевые слова: Бронзовый век, военная угроза, оборонная архитектура, оборонительные сооружения, первые города, процесс государственности, Центральная Азия, археология.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the impact of increased military threat on the formation of defensive architecture during the Bronze Age. Population growth, economic development, and territorial competition contributed to a higher likelihood of armed conflicts. Based on archaeological sources, the study examines the types of Bronze Age defensive structures, their architectural characteristics, and socio-political significance.

Keywords: Bronze Age, military threat, defensive architecture, defensive structures, early cities, state formation process, Central Asia, archaeology.

Osiyo materigi markazida joylashgan O'rta Osiyo geografik joylashish jihatdan odamzotning eng qadimgi davrdan e'tiboran joylashib, tabiiy manbalardan uddaburon va unumli foydalanib, xo'jalik sohasini kashf qilib, ularni rivojlantirish barobarida yuksak moddiy va ma'naviy madaniyat yaratganlar, bu holat ilmiy markazlar tomonidan turli nomdagi arxeologik ekspeditsiya va guruhlarning tashkil qilinishiga zamin bo'lgan. Shunday ekspeditsiyalar Quyi Amudaryo hududi Xorazm ekspeditsiyasi, Zarafshon quyi havzasida Mahondaryo, Surxon vohasida Sherobod, Farg'ona vodiysida shu atamada, Turkmaniston Respublikasi Janubiy Turkmaniston kompleks ekspeditsiyasi tashkil qilingan. Ushbu mavzusida O'rta Osiyoda bronza davri turar-joylarida loy me'morchiligi bilimini tahlil qilish belgilanligi munosabati

bilan Turkmaniston Respublikasi Kopetdog' va Murg' ob daryosi havzasida o'rnatilgan o'troq hayot asosida taqir yerlarda ilk ziroatchilik bilimini rivojlantirishga asos bo'lgan me'morchilik bilimi Joytun manzilgohi misolida o'rganish zarurati mavjud. V.M.Masson Joytun manzilgohida qazishma ishlari natijasida 30 ta uy xonasi paxsa va guvaladan qurilgan bo'lib, ziroatchilik madaniyati bilan shug'ullanganlar. [1-C.156]. Turkmanistonning Kopetdog' oldi etaklarida Namozgohtepa, Oltindepa, Murg'ob vohasida Kellegi, Gonur yodgorliklari paxsa va xom g'isht yordamida mudofaa devor, ibodatxona, saroy va uy-xonalari qurilgan. [2-B 78-79], [3-C 116-117].

A.Asqarov Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Muzrabod dashtida Sherobod daryosi Ulanbuloqsoy irmog'i quyi havzasida Sopollitepa hamda ushbu daryoning Bo'stonsoy vohasida balandlikda paxsa va to'g'riburchak xom g'ishtdan qurilgan Jarqo'ton mudofaa inshootini arxeologik jihatidan o'rganib Bronza davrida harbiy to'qnashuvlar uchun shart-sharoitlar mavjud bo'lib, resurslar, unumdor yerlar va savdo yo'llari ustidan nazorat o'rnatish muhim ahamiyat kasb etdi. Shu sababli manzilgohlarni himoyalashga qaratilgan me'moriy yechimlar jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismiga aylandi. [4-C 139], [5-C 55].

Bronza davrida harbiy xavfning kuchayishiga bir qator ijtimoiy-iqtisodiy omillar sabab bo'lgan. Avvalo, dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi natijasida ortiqcha mahsulot paydo bo'ldi. Bu esa qo'shni jamoalar o'rtasida talon-taroj va hududiy raqobatni kuchaytirdi. Metall qurollarning, xususan, bronzadan yasalgan pichoqlar, nayza va boltalarning keng tarqalishi qurolli to'qnashuvlarni yanada xavfli va halokatli qildi. [6-B 198]

Shuningdek, ijtimoiy tabaqalanish jarayonining chuqurlashuvi jamiyat ichida ham nizolarni keltirib chiqardi. Qabila va urug'lar o'rtasidagi raqobat, migratsiya jarayonlari va savdo yo'llari ustidan nazorat qilish istagi harbiy xavfni kuchaytirgan asosiy omillardan bo'ldi.

Harbiy xavfning ortishi mudofaa me'morchiligining vujudga kelishiga turtki bo'ldi. Dastlab aholi tabiiy himoya imkoniyatlariga ega hududlarda — balandliklar, daryo bo'ylari va cho'l hududlarida manzilgohlar barpo etgan. Vaqt o'tishi bilan sun'iy mudofaa inshootlari qurila boshlandi. Xandaklar, tuproq valiklar, xom g'ishtdan tiklangan devorlar va burjlar bronza davri mudofaa me'morchiligining asosiy elementlariga aylandi.

Mudofaa devorlarining qalinligi va balandligi harbiy tahdid darajasiga mos ravishda oshirib borilgan. Ayrim manzilgohlarda bir necha qatlamli himoya tizimi — tashqi xandak, ichki devor va burjlar majmuasi mavjud bo'lgan. Bu holat mudofaa masalasiga alohida e'tibor qaratilganini ko'rsatadi.

Bronza davri mudofaa inshootlari asosan mahalliy qurilish materiallaridan — xom g'isht, tuproq va toshdan bunyod etilgan. Devorlar ko'pincha to'g'ri yoki oval shaklda qurilib, burjlar orqali mustahkamlangan. Darvozalar esa eng zaif nuqta bo'lganligi sababli maxsus himoya tizimlari bilan ta'minlangan. [7-B 180]

Me'moriy rejalashtirishda strategik yondashuv ustun bo'lgan. Burjlar va kuzatuv nuqtalari atrof hududni nazorat qilish imkonini bergan. Ayrim yodgorliklarda mudofaa inshootlari bilan birga ichki ko'chalar va jamoat binolari rejalashtirilgani kuzatiladi.

O'rta Osiyo bronza davri madaniyatlari mudofaa me'morchiligining rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Sopollitepa, Jarqo'ton, Dashli, Gonur kabi yodgorliklar buning yaqqol dalilidir. Ushbu manzilgohlarda aniqlangan qalin devorlar, burjlar va xandaklar harbiy xavf doimiy bo'lganini ko'rsatadi.

Ayniqsa, Jarqo'ton yodgorligida aniqlangan murakkab mudofaa tizimi bronza davrida shaharsozlik va harbiy me'morchilik yuqori darajada rivojlanganini tasdiqlaydi. Bu inshootlar markazlashgan boshqaruv va jamoaviy mehnat mavjud bo'lganidan dalolat beradi. [8-B 150]

Mudofaa inshootlari bronza davrida faqat harbiy vazifani bajarmagan, balki ijtimoiy va siyosiy ahamiyatga ham ega bo'lgan. Qalin devorlar va baland burjlar hokimiyat ramzi sifatida namoyon bo'lgan, aholini bir markazga birlashtirishga xizmat qilgan.

Bunday inshootlarning qurilishi jamiyatda mehnat taqsimoti, boshqaruv tizimi va harbiy tashkilot mavjudligini ko'rsatadi. Shu bois mudofaa me'morchiligi davlatlashuv jarayonlarining muhim belgilaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, bronza davrida harbiy xavfning kuchayishi mudofaa me'morchiligining vujudga kelishiga bevosita turtki bo'lgan. Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi, hududiy raqobat va metall qurollarning paydo bo'lishi aholi manzilgohlarini ishonchli himoyalashni taqozo etgan. Natijada mudofaa inshootlari oddiy tabiiy to'siqlardan tortib, murakkab sun'iy me'moriy tizimlarga rivojlangan.

Bronza davrida barpo etilgan mudofaa inshootlari nafaqat harbiy ehtiyojlarni qondirgan, balki jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi, boshqaruv shakllari va davlatlashuv jarayonlarini aks ettirgan muhim tarixiy manba hisoblanadi. Ushbu inshootlar keyingi temir davri va ilk antik davr harbiy me'morchiligi uchun asos bo'lib xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Массон В.М. Поселение Джэйтун // Материалы и исследования по археологии. – Москва: Наука, 1975-N180
2. Boqiyev A., Shaydullayev A., Yo'ldosheva Z., Oks sivilizatsiyasi – Tashkent: “Yanginashr” 2015.
3. Мамедов М. Древняя архитектура Бактрии и Маргианы. – Ашхабад, 2003.
4. Asqarov A. Sapallitepa. – Tashkent, – Fan, 1973
5. Аскарлов А., Абдуллаев Б. Джаркутан. – Ташкент: Фан, 1983.
6. Mirzoyev B., Rashidov J. O'rta Osiyo bronza davri arkeologiyasi. — Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2002. — 198 bet.
7. Ergashev R. Bronza davrida O'rta Osiyo shaharsozligi. — Toshkent: Fan, 2011. — 180 bet.
8. Abdullayev M. Bronza davri me'morchiligi va uning rivojlanish xususiyatlari. — Samarqand: Samarqand universiteti nashri, 2015. — 150 bet.